

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP): SETOR HABITACIONAL JARDINS MANGUEIRAL (DF)

RESUMO

A instituição das PPPs por meio da Lei nº. 11.079 de 30 de dezembro de 2004 introduz uma nova modelagem contratual, com o intuito de preencher a lacuna de provimento de infraestruturas e serviços básicos à sociedade pela Administração Pública. Entre as infraestruturas, o setor de habitação é destaque no cenário brasileiro, em que o déficit habitacional alcança mais 7,78 milhões de moradias (FGV, 2019). Apesar da extensa aplicação prática do modelo de PPP nos últimos anos, existe pouca aplicação quando se trata do setor habitacional. Dessa forma, o objetivo central deste trabalho é analisar os fatores relacionados à aplicação das PPPs dentro do contexto habitacional brasileiro. Para isso, tem-se como objeto de estudo o bairro Jardins Mangueiral – localizado em São Sebastião (DF) - fruto da primeira Parceria Público-Privada (PPP) habitacional do país. Como resultado, se apresenta por meio de um quadro resumo, as oportunidades e desafios encontrados na análise do estudo de caso. Assim, conclui-se que o Setor Habitacional Jardins Mangueiral representou um grande avanço e obteve um bom resultado ao implantar o modelo de PPP para provimento habitacional no DF.

Palavras-chave: Parceria Público-Privada; PPP; Setor Habitacional; Jardins Mangueiral.

ABSTRACT

The institution of PPPs through Law no. 11,079 of December 30, 2004 introduces a new contractual modeling, in order to fill the gap of provision of infrastructures and basic services to society by the Public Administration. Among the infrastructures, the housing sector is highlighted in the Brazilian scenario, where the housing deficit reaches 7.78 million more houses (FGV, 2019). Despite the extensive practical application of the PPP model in recent years, there is little application when it comes to the housing sector. Thus, the main objective of this work is to analyze the factors related to the application of PPPs within the Brazilian housing context. To this end, the Jardins Mangueiral neighborhood - located in São Sebastião (DF) - is the result of the country's first Public-Private Partnership (PPP). As a result, the opportunities and challenges encountered in the case study analysis are presented through a summary table. Thus, it is concluded that the Jardins Mangueiral Housing Sector represented a great advance and obtained a good result when implementing the PPP model for housing provision in the DF.

Keywords: Public-Private Partnership; PPP; Housing Sector; Jardins Mangueiral.

1. INTRODUÇÃO

A coexistência harmônica entre poder público e iniciativa privada ascendeu em meio a uma realidade de ineficiência do Estado em promover infraestruturas básicas e de crescentes demandas sociais no decorrer do século XX. Nos dias atuais, essa coexistência permite alcançar a execução de projetos altamente complexos promovendo o desenvolvimento socioeconômico do país e principalmente o bem-estar da população.

As chamadas parcerias público-privadas (PPPs) visam aumentar o alcance e a amplitude das ações do governo, aproveitando-se das competências de execução do setor privado. As PPPs diferem de outras formas de aquisição de serviços públicos por sua natureza cooperativa e de divisão de riscos (THAMER; LAZZARINI, 2015).

Em sentido amplo, se pode entender como parceria-público privada toda negociação ou acordo celebrado entre a Administração Pública e um particular com o objetivo de viabilizar o exercício das competências e cumprimento das obrigações da Administração Pública perante a sociedade (PACKER, 2014).

De acordo com Kivleniece e Quelin (2012), os projetos de PPPs baseiam-se em relações contratuais colaborativas e de longo prazo, em que o poder público se apoia nos recursos e competências de parceiros privados para a provisão direta de bens ou serviços públicos.

Já em sentido estrito, a Lei nº. 11.079 de 30 de dezembro de 2004 sanciona que por parceria público-privada podemos compreender o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa.

Contudo, apesar da extensa aplicação prática do modelo nos últimos anos, existe pouca aplicação quando se trata do setor habitacional. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é analisar os fatores relacionados à aplicação das PPPs dentro do contexto habitacional brasileiro. Para isso, temos como objeto de estudo o bairro Jardins Mangueiral - em São Sebastião (DF), fruto da primeira Parceria Público-Privada (PPP) habitacional do país.

Cabe ressaltar que no cenário brasileiro, o déficit habitacional alcança índices preocupantes. De acordo com levantamentos da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), publicados no ano de 2019, o déficit brasileiro bateu recorde e cresceu 7% entre 2007 e 2017, e agora é de 7,78 milhões de moradias (ABRAIN, 2019). Entre 2015 e 2017, o déficit aumentou em mais de 220 mil imóveis (ESTADÃO, 2019).

Em outra pesquisa realizada pelo IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a composição do déficit chama atenção ao ônus excessivo com aluguel, estando nesta situação 29% dos domicílios urbanos do Brasil, com taxas mais altas observadas no Sudeste (37,3%) e no Centro-Oeste (36,7%)” (IPEA, 2010, p. 379).

O problema se repete quando analisado a região de Brasília (DF). Segundo a CODEPLAN – Companhia de Planejamento do DF (2019), as projeções para o Déficit Habitacional Urbano no DF ficariam situadas nos seguintes intervalos em 2020: entre

125.990 e 133.839 domicílios com população estimada de 3.050.000 milhões de pessoas. Além disso, a PDAD-2013 aponta 24,67% de domicílios em situação de ilegalidade fundiária distribuídos da seguinte forma: a) 21,87% de domicílios próprios em terrenos não legalizados; b) 1,87% em domicílios alugados em terrenos não legalizados e c) 0,93% em domicílios cedidos em terrenos não legalizados.

Tendo isso posto, será apresentado na seção 2 a seguir, as delimitações sobre as parcerias público-privadas no Brasil com considerações para o setor habitacional. Após, na seção 3 será exposto um estudo de caso, em que se apresentam as percepções sobre as contribuições e entraves da aplicação das PPPs no DF. Por fim, será realizada discussão dos resultados obtidos, finalizando a estrutura do artigo em 4 seções.

2. PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO BRASIL

No Brasil, a primeira lei Federal específica para parcerias público-privadas foi sancionada em dezembro de 2004 e definiu o marco regulatório nacional. Até então, as regras para contratações públicas eram regidas pelas Leis nº 8.666/1993 (Lei de Licitações), 10.520/2002 (Lei do Pregão) e a Lei nº 8.987/1995 (Lei de Concessões).

A Lei 11.079/2004 tem como primórdio a parceria colaborativa entre o setor público e o privado para a execução de obras excessivamente onerosas para o Estado, contudo, de elevado interesse público. Blanchet (2006) conceitua como:

[...] um contrato organizacional, de longo prazo de duração, por meio do qual se atribui a um sujeito privado o dever de executar obra pública e (ou) prestar serviço público, com ou sem direito à remuneração, por meio da exploração da infraestrutura, mas mediante uma garantia especial e reforçada prestada pelo Poder Público, utilizável para a obtenção de recursos no mercado financeiro (BLANCHET, 2005).

Esta garantia prestada pelo Poder Público é justamente uma das principais diferenças entre as parcerias público-privadas insculpidas na Lei nº. 11.079/2004 e as modalidades comuns de concessão que já haviam sendo aplicadas (PACKER, 2014).

As PPPs são contratadas sob forma de concessão e se dividem em dois tipos: as administrativas e as patrocinadas. Nas PPPs administrativas, a administração pública ou a coletividade é usuária direta ou indireta, sendo assim responsável pela remuneração do setor privado, tanto por serviços que envolvam a execução de obras ou fornecimento e instalação de bens.

De acordo com Aragão (2005) “são contratos em que a cobrança de tarifas é inviável econômica ou socialmente, de acordo com decisão política a ser discricionária e fundamentadamente tomada pelo Estado, ou até mesmo juridicamente vedada” (ARAGÃO, 2005). Pela razão de serviços públicos como saúde e educação não poderem ser cobrados.

Enquanto que em PPPs patrocinadas, os recursos públicos são complementados com a cobrança de tarifas dos usuários do serviço em questão. Aragão (2005) acrescenta que a diferença das concessões patrocinadas para as concessões comuns está na amortização

dos investimentos privados, que nestas últimas se dá em sua integralidade mediante tarifas pagas pelos usuários.

De acordo com Lei no 11.079/2004, as premissas básicas que um contrato deve respeitar para enquadrar-se em um padrão de PPP determinam que:

- (1) o contrato envolva a realização dos projetos de construção, financiamento, operação e transferência de bens ao poder público;
- (2) a duração do contrato varie entre 5 e 35 anos e seu valor seja inferior a R\$ 10 milhões;
- (3) a possibilidade de complementar a arrecadação da tarifa com contraprestação pública;
- (4) o pagamento público condicionado à efetiva prestação do serviço e ao desempenho do parceiro privado;
- (5) o pagamento público garantido por seguro ou garantias emitidas por fundo garantidor.

Já na figura abaixo, é exibido estatisticamente a quantidade de projetos monitorados por uma empresa especializada nos últimos cinco anos.

Figura 01: Quantidade de Projetos Monitorados nos últimos 5 anos.
Fonte: Empresa Radar PPP, 2019.

Percebe-se que houve um aumento significativo na escolha desse modelo pelos entes públicos brasileiros, principalmente entre os anos de 2014 e 2015 com mais de 50% de aumento no número de projetos. Isso indica o fortalecimento do interesse público-privado na realização de contratação pública dessa natureza.

Entretanto, Bertrand *et al.* (2007) ressalta que a ineficiência na gestão de recursos financeiros pelo poder público, especialmente em virtude da corrupção, pode ser consideravelmente reduzida ao se dividir responsabilidades com o ente privado. A provisão de serviços públicos em países em desenvolvimento é impregnada por corrupção.

Dessa forma, o atual estágio institucional do Brasil ainda abre espaço para que relações inapropriadas entre o setor público e o privado sejam um fator impulsionador do avanço de projetos de infraestrutura. Cabe destacar que democracias emergentes precisam

avaliar e selecionar as melhores práticas de responsabilização e controle que se encaixem nas condições vigentes (Rose-Ackerman, 2010).

Cabe ressaltar ainda seu aparato dentro do setor habitacional. Os contratos de concessão de PPP podem ter como objeto a implantação e gestão de empreendimento destinado à criação de unidades habitacionais de interesse social, além da execução de infraestrutura urbana suficiente à valoração destas moradias como digna (HUNGARO et al., 2016).

Segundo o CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (2018), há um conjunto de elementos que poderiam compor o projeto de parceria, que podem incluir as seguintes atividades:

- Projetos gerais de engenharia e infraestrutura;
- Projetos de urbanismo para o empreendimento;
- Planejamento estratégico e comercial do empreendimento;
- Parcelamento do solo;
- Desapropriações;
- Obtenção de licenças ambientais e alvarás;
- Obtenção de financiamentos;
- Incorporação imobiliária e instituição de condomínios;
- Obras de construção de unidades habitacionais;
- Atividades de urbanização em geral;
- Implantação de infraestrutura em geral;
- Implantação ou revitalização de equipamentos públicos de interesse social;
- Gestão da carteira de mutuários;
- Locação de unidades habitacionais;
- Locação de unidades comerciais;
- Comercialização de unidades habitacionais;
- Comercialização de áreas destinadas a indústria, comércio e serviços;
- Comercialização de outros direitos;
- Gestão e manutenção dos ativos;
- Apoio à gestão condominial e capacitação para a gestão;
- Trabalho social de pré e pós ocupação;
- Revitalização ou requalificação do entorno;
- Exploração e compartilhamento de receitas acessórias;
- Outros.

A CDHU (2018) afirma ainda que o escopo de um projeto real de PPP em habitação não deve, de forma alguma, incluir o conjunto dessas atividades. Mas na estruturação do projeto, algumas dessas atividades poderão compor o contrato e poderão ser alocadas, caso componham o contrato, para o parceiro público ou para o parceiro privado. Essas decisões devem ser tomadas a partir da análise de cada caso e projeto.

Em resumo, podemos elencar algumas oportunidades e desafios para a efetivação de PPP habitacionais por meio dos apontamentos colocados até aqui neste trabalho, conforme expresso na tabela 01 a seguir.

Tabela 01: Oportunidades e Desafios para a efetivação de PPP habitacionais.

Oportunidades	
Parceiro Privado	Parceiro Público
<ul style="list-style-type: none"> • Acesso a oportunidades institucionalmente sob responsabilidade do poder público - contratos de concessão; • Subsídios por parte do poder público, tais como: cessão do uso/transferência do terreno • custeio/outorga de poderes/execução das desapropriações, disponibilização de determinadas infraestruturas, etc.; e • Acesso a garantias constituídas pelo setor público, mitigação do risco de demanda (concessão administrativa) e inadimplência; • Demais direitos contratuais. 	<ul style="list-style-type: none"> • Amenização do déficit habitacional: execução de políticas públicas no setor, respeitando as diretrizes orçamentárias (projetos demandadores de grande volume de recurso); • Redução das ocupações irregulares, facilitando o controle sobre o planejamento habitacional; • Aumento na eficiência de outros setores (mobilidade, coleta, saneamento, iluminação, etc.).
Desafios	
Parceiro Privado	Parceiro Público
<ul style="list-style-type: none"> • Identificação e mitigação dos riscos relacionados às PPPs no setor: <ul style="list-style-type: none"> - Execução da obra, operação e manutenção da infraestrutura; - Desapropriações e medidas ambientais: custos, responsabilidades, execução, prazo, reequilíbrio, etc.; - Qualidade das garantias sobre recebimentos pecuniários; - Grande visibilidade e relacionamento público. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conceber contratos para a construção, operação e manutenção de habitações e infraestrutura para classes sociais mais baixas – menor condição de pagamento – com: <ul style="list-style-type: none"> - Projetos com padrões adequados à necessidade da população; - Atratividade suficiente para participação do setor privado; - Conforto aos financiadores (instituições financeiras); e - Economia de recursos públicos.

Fonte: Elaborado pelo autor através de informações da CRETA, 2014.

3. ESTUDO DE CASO: SETOR HABITACIONAL JARDINS MANGUEIRAL (DF)

No Brasil e no Distrito Federal - DF, a primeira experiência desenvolvida nos moldes de uma Parceria Público Privada - PPP para a área habitacional foi a implantação do “bairro” denominado Setor Habitacional Jardins Mangueiral - SHJM, localizado ao longo da Estrada DF 463 que liga a Estrada Parque Contorno - EPCT (DF 001) à São Sebastião - DF.

Com o advento da Lei Distrital 3.792/2006 que instituiu o Programa de Parcerias Público-Privadas do Distrito Federal foi possível dar início ao processo de PPP que culminou no empreendimento Jardins Mangueiral.

Figura 02: Localização do Setor Habitacional Jardins Mangueiral - SHJM.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

A nova experiência se constituiu na implantação de um novo setor habitacional com toda a infraestrutura necessária para abrigar uma população estimada em 30.000 habitantes, distribuídos em 8.000 unidades habitacionais. Conforme determina a Lei Distrital nº 3.877/2006, a seleção dos futuros moradores se deu por intermédio dos cadastros oficiais de famílias a serem beneficiadas pelos programas habitacionais promovidos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB.

Quanto ao financiamento do empreendimento, foram utilizados os recursos do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV em parceria com o Governo Federal. Nesse caso, se buscou atender uma faixa da população que recebe de 4 até 12 salários mínimos, um pouco acima da faixa 3 do programa que vai até famílias com renda de até R\$ 7.000,00 conforme a Caixa Econômica Federal (2019). Essa parcela da população pode ser caracterizada como à margem do sistema financeiro habitacional no DF: nem possui recursos financeiros suficientes para bancar um imóvel com recursos próprios ou por intermédio do setor financeiro, nem tampouco é abrangida por programas sociais habitacionais do governo, tendo em vista que normalmente esses programas habitacionais no DF atingem parcelas da faixa 1 ou no máximo da faixa 2 do PMCMV.

Dessa forma, este empreendimento veio atender uma grande demanda desse público por moradia que sempre se viu no “limbo” da aquisição da casa própria, haja vista os altos custos da terra comercializada no Distrito Federal.

Assim, para viabilizar essa PPP, o Governo local entrou com a contrapartida do terreno de cerca de 191,41 hectares de propriedade da TERRACAP, em uma localidade do Distrito Federal conhecida como Mangueiral.

Figura 03: Vista aérea do SHJM.
Fonte: CODHAB/DF, 2014.

Conforme esclarece Vieira e Barreira (2015), inicialmente o planejamento do Setor Habitacional Jardins Mangueiral contemplaria os servidores do GDF com mais de trinta anos na cidade, em virtude de um programa específico criado à época para esse fim sendo igualmente destinado a faixa salarial citada anteriormente.

Em 23 de agosto de 2007, o Conselho Gestor de Parcerias Público Privada - CGPP, lança chamamento público para “manifestações de interesse para apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou investigações a serem elaborados por pessoa jurídica para utilização na outorga da Parceria Público-Privada” (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO, 2017). Esse chamamento teve como projeto vencedor o apresentado pela empresa Bairro Novo Empreendimentos Imobiliários.

Em 2008, com base no projeto inicial, foi realizada a Concorrência nº 01/2008 referente à Parceria Público-Privada para implantação do Projeto Jardins Mangueiral. No escopo da concorrência constava não só a implementação do novo setor habitacional, com construção e a incorporação das unidades habitacionais, mas também a gestão e manutenção do empreendimento pelo prazo de 15 anos. Nessa oportunidade, foi declarado vencedor do certame o Consórcio Vida Nova Mangueiral.

No ano seguinte foi assinado o Contrato de Concessão Administrativa nº 07/2009 firmado entre o Governo do Distrito Federal - GDF por intermédio da CODHAB e o consórcio Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S/A. A síntese do escopo da parceria firmada pode ser visualizada pela tabela a seguir:

Tabela 02: Síntese do Escopo da Parceria.

Parceiro Privado	Parceiro Público
<ul style="list-style-type: none"> • Parcelamento do Solo; • Incorporação; • Execução das obras habitacionais, de infraestrutura e urbanização das áreas destinadas aos EPC; • Comercialização das habitações; • Gestão e conservação do empreendimento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Doação do Terreno; • Fornecimento da Lista de Beneficiários; • Remuneração do Parceiro Privado.

Fonte: Elaborado pelo autor através de informações da CODHAB/DF, 2014.

O início das obras ocorreu em 2009 e as primeiras unidades habitacionais começaram a ser entregues a partir de agosto de 2010. Atualmente os condomínios residenciais se encontram implantados, bem como boa parte do comércio local. Apenas os equipamentos públicos como escolas, posto de saúde, dentre outros de responsabilidade do poder público distrital ainda não foram devidamente disponibilizados, tendo sido constantemente reivindicados pela comunidade.

Para tentar coibir a especulação imobiliária, o contrato de cada proprietário estabelece que somente após decorridos 10 anos da aquisição do imóvel junto a TERRACAP, este poderia ser novamente negociado. Entretanto, conforme já divulgado nos meios de comunicação, os imóveis são alugados ou vendidos por meio de “contratos de gaveta”.

A prática em questão, viola o caráter social embutido em um projeto desse modelo, uma vez que os mais necessitados são novamente excluídos da oportunidade de moradia. A situação apresenta duas questões, sendo como atingir plenamente a população a qual o programa de habitação social se destina e como evitar a gentrificação pode ser considerado como um grande desafio dessa PPP para os próximos anos.

Essas questões vêm tomando força com a consolidação do empreendimento e a valorização da área localizada estrategicamente a poucos minutos do Plano Piloto, chamando a atenção de uma camada com condição social mais elevada, que demonstra interesse crescente em se fixar no local.”

A PPP Jardins Mangueiral tem se revelado um sucesso quando o critério é aceitabilidade dos seus moradores. Atualmente morar no Jardins Mangueiral é um símbolo de ascensão social para uma camada da população que revela com orgulho o lugar onde mora. Da mesma forma, o sistema de condomínios, embora dificulte a integração do tecido urbano, tem grande atrativo, principalmente porque existe uma boa área de convívio dos condôminos. Cada um dos 15 condomínios com controle diuturno de acesso por intermédio de guaritas, dispõe no seu interior de pracinhas infantis, quadras esportivas e churrasqueiras, e as crianças podem brincar nas ruas com tranquilidade, como ocorre em uma cidade do interior.

Figura 04: Imagem interna de uma quadra condominial.

Fonte: Nunes, 2014.

Outra questão acertada no projeto se constitui na forte presença de áreas gramadas ou ajardinadas. A densidade do local é de média densidade, segundo o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT 2012, diferindo das áreas circundantes do Jardim Botânico que apresentam baixa densidade pelo mesmo instrumento urbanístico, conforme fig. 06. Portanto, quanto à densidade, o SHJM se aproxima mais da realidade de São Sebastião, porém com relação à presença de vegetação, se aproxima mais do Jardim Botânico.

Figura 05: Densidades locais segundo o PDOT 2012.
 Fonte: Geoportal, 2019.

Tal questão se explica pela tipologia utilizada para as edificações implantadas em função de condicionantes de projeto da legislação urbanística, a qual define a taxa de ocupação máxima de 35% e coeficiente de aproveitamento máximo de 0,5 da área do lote condominial. As unidades no processo de comercialização foram subdivididas em 2 tipos: (1) casas geminadas assobradadas que podem variar em opção com 2 quartos e área de 51,43m² ou com 3 quartos e área de 68,00m²; ou ainda (2) prédios de habitação multifamiliar de 4 pavimentos (Térreo + 3 Pavimentos) com uma única opção de apartamento de 2 quartos com 46,39m².

Para sistematizar a discursão construída nessa seção, apresenta-se um quadro-resumo com as principais oportunidades e desafios encontrados na análise desse estudo de caso.

Tabela 03: Quadro-resumo das Oportunidades e Desafios encontrados na análise do estudo de caso.

Oportunidades	Desafios
<ul style="list-style-type: none"> ● Reduzido custo financeiro para o parceiro público; ● Relação Custo x Benefício satisfatório; ● Áreas de lazer privadas dos condomínios; ● Ocupação de área ociosa estrategicamente bem localizada em relação ao Plano Piloto. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Impedir a gentrificação; ● Manter o caráter social do Setor Habitacional; ● A ausência inicial de comércio e de equipamentos públicos (EPC) no empreendimento; ● Evitar a segregação socioespacial imposta pelo sistema de condomínios fechados.

Fonte: Elaborado pelo autor através de informações da CODHAB/DF, 2014.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a instituição da Lei nº. 11.079/2004 as parcerias público-privadas passaram a ser uma realidade permanente no Brasil e com potencial de aumento ao longo dos anos. Esta modalidade veio para amparar a lacuna de infraestruturas e serviços básicos à sociedade, em que a Administração Pública não era capaz de prover e a iniciativa privada não era permitida intervir.

Cabe a ressalva que no contexto de países emergentes como o Brasil, em um ambiente de instituições frágeis, unidades especializadas de PPP podem ajudar a reduzir custos de transação (Williamson, 1999) e acelerar a execução contratual dos projetos.

Portanto, a experiência trazida neste trabalho como estudo de caso, nos permite compreender as várias etapas que foram necessárias para aplicação de PPP no setor habitacional. Uma vez que se trata da primeira PPP realizada no país com o enfoque habitacional, é altamente relevante para a sociedade que sejam propagados os pontos positivos que possam servir de modelo para outras experiências dessa natureza. Da mesma forma é fundamental buscar minimizar os pontos negativos de um empreendimento nesses moldes.

Porém, apesar dos condomínios residenciais já se encontrarem implantados, os equipamentos públicos de responsabilidade do poder público distrital ainda não foram devidamente disponibilizados. Além dessa fragilidade, o próprio modelo de condomínios fechados deveria ser repensado, uma vez que é o próprio Estado patrocinando a segregação socioespacial e dificultando a costura do tecido urbano já altamente fragmentado no Distrito Federal.

Portanto, conclui-se que a efetividade desse instrumento existe e deveria ser replicado como prática legítima do Estado para propiciar moradia de interesse social, onde os recursos públicos escassos fossem melhor aproveitados frente a parcerias com a iniciativa privada. Porém, cabe destacar que muitos pontos ainda devem ser aprimorados, principalmente com o foco no beneficiário final, ou seja, as famílias sem acesso à moradia digna. Da mesma forma, há que se pensar que esse é mais um instrumento de planejamento urbano nas mãos dos governos locais, e como tal, deve ser utilizado para melhoria da urbanidade e maior qualidade de vida, principalmente em grandes centros urbanos como Brasília.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. *Infraestrutura Social e Urbana no Brasil: subsídios para uma agenda de pesquisa e formulação de políticas públicas*. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília: Ipea, 2010.

KIVLENIECE, Ilze; QUELIN, Bertrand V. *Creating and capturing value in public-private ties: a private actor's perspective*. *Academy of Management Review*, v. 37, n. 2, p. 272-299, 2012.

BRASIL. *LEI nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004*. Brasília, 2004. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/111079.htm>. Acesso em: 02 de julho de 2019.

BERTRAND, Marianne et al. *Obtaining a driver's license in India: an experimental approach to studying corruption*. The Quarterly Journal of Economics, v. 122, n. 4, p. 1639-1676, 2007.

FURLAN, Carlla Brito; SANTOS, Gleys Ially Ramos dos. 2016. *A qualidade do transporte público urbano em cidades médias: estudo de caso em Palmas-Tocantins*. Revista em Gestão, Inovação e Sustentabilidade.

FURLAN, Carlla Brito; SANTOS, Gleys Ially Ramos dos. 2016. *The Quality of Public Transport in Urban Average Cities: A Case Study in Palmas – Tocantins*. Revista ArqUrb.

ROSE-ACKERMAN, Susan. *The law and economics of bribery and extortion*. Annual Review of Law and Social Science. v. 6, n. 1, p. 217-238, 2010.

SÃO PAULO. CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. *Projeto CDHU*. São Paulo, 2018.

HUNGARO, L. A. *Parceria público-privada municipal e a concretização de funções sociais da cidade: habitação, saneamento básico e mobilidade urbana*. Universidade Federal do Paraná Dissertação de Mestrado. Curitiba, 2016.

PACKER, D. K. G. G. M. *A efetividade das parcerias público-privadas no brasil: uma perspectiva comparada*. n. 2015, 2014.

THAMER, R.; LAZZARINI, S. G. *Projetos de PPP: fatores que influenciam o avanço dessas iniciativas*. Rev. Adm. Pública — Rio de Janeiro, v. 49, n. 4, p. 819–846, 2015.

GDF. CODEPLAN - Companhia de Planejamento do DF. *Panorama habitacional prospectivo para o DF - 2020/2025*. Brasília, 2019. Disponível em: <<http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/Panorama-Habitacional-prospectivo-para-o-DF-2020-2025.pdf>>. Acesso em: 02 de julho de 2019.

RADAR DE PROJETOS. *Quantidade de Projetos Monitorados*. São Paulo, 2019. Disponível em: <<https://www.radarppp.com/informacao/radar-de-projetos/>>. Acesso em: 02 de julho de 2019.

POURRE, Carlla Brito Furlan. MAGALHÃES, Marcos Thadeu Queiroz; ROCHA Marecilda; Mello, Cristina de. 2019. *Localização, Encontro e Esquivações nos Conjuntos Habitacionais do PMCMV: Um olhar sobre uma Experiência no Distrito Federal*. Fórum Habitar. Belo Horizonte.

NUNES, Luciana Meira dos Santos. *Políticas Habitacionais, Infraestrutura e Sustentabilidade no Bairro Jardins Mangueiral na Região Administrativa de São*

Sebastião (DF). Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades, v. 02, n. 08, 2014, pp. 01-22.

VIEIRA, R. V.; BARREIRA, C. C. M. A. *Parceria Público-Privada Na Habitação Social No Distrito Federal: Setor Habitacional Jardins Mangueiral*. In: XVI ENANPUR. 2015.

GDF. SEDUH - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO. *Jardins Mangueiral*. Brasília, 2012. Disponível em: <<http://www.seduh.df.gov.br/jardins-mangueiral/>>. Acesso em: 02 de julho de 2019.

ESTADÃO. Portal do Estado de São Paulo. *Déficit Habitacional é recorde no país*. São Paulo, 2019. Disponível em: <<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,deficit-habitacional-e-recorde-no-pais,70002669433>>. Acesso em: 02 de julho de 2019.

GDF - Controladoria-Geral do Distrito Federal. *Relatório de Inspeção nº 01/2017*. Brasília, 2017. Disponível em: <http://www.cg.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/33-1.pdf>>. Acesso em: 03 de julho de 2019.

GDF. CODHAB - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. *Vista aérea do SHJM*. Brasília, 2014. Disponível em: <<http://www.hiria.com.br/formacaopp/PDFs/Carlos-Alberto-Formacao-em-PPPs-2014.pdf>>. Acesso em: 03 de julho de 2019.

ABRAINC-Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. *Déficit habitacional é recorde no País*. Brasília, 2019. Disponível em: <<https://www.abrainc.org.br/noticias/2019/01/07/deficit-habitacional-e-recorde-no-pais/>>. Acesso em: 03 de julho de 2019.

GDF. CODEPLAN. *Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio - PDAD 2013*. Governo do Distrito Federal. Companhia de Planejamento do Distrito Federal. Brasília. 2014.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. *As Parcerias Público-Privadas – PPP's no Direito Positivo Brasileiro*. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº. 2, maio- jun-jul, 2005.

GDF. *Lei Distrital Nº 3.877/2006 de 26 de junho de 2006*. Brasília, 2006. Disponível em: <https://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/54611/Lei_3877_26_06_2006.html>. Acesso em: 03 de julho de 2019.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. *Visão Geral*. Brasília, 2014. Disponível em: <<http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/minha-casa-minha-vida/urbana/Paginas/default.aspx#quem-pode-ter>>. Acesso em: 03 de julho de 2019.

WILLIAMSON, Oliver E. *Public and private bureaucracies: a transaction cost economics perspectives*. Journal of Law, Economics, and Organization, v. 15, n. 1, p. 306-342, 1999.